

O'SMIRLIK DAVRIDA MULOQOTMANDLIK SHAKLLANISHIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI PSIXOLOGIK OMILLAR

Iskanderova Sayyora, TAFU "Psixologiya" kafedrası o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Hozirgi davrda o'smirlik davrining asosiy tendensiyalaridan biri - bu ota-onalar, o'qituvchilar va umuman katta yoshdagilar bilan kechadigan muloqotni ko'proq yoki kamroq tengdoshlarga yo'naltirishdir. Ota-onalar o'rnini bosa olmaydigan tengdoshlar bilan muloqot qilish zarurati bolalarda juda erta paydo bo'ladi va yosh ulg'aygani sari ortib boradi. O'smir yoshdagi bolalar orasida allaqachon tengdoshlar jamiyatining yo'qligi muloqot qobiliyatlari va o'z-o'zini anglashning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Quyida o'smir yoshidagi shaxslarda muloqot namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: o'smir, ontogenez, o'quv faoliyati, shaxslararo munosabatlar, muloqot, xavotirlanish, guruh.

O'smirlarning xulq-atvor shakllari asosan jamoaviy guruh doirasida amalga oshiriladi. Birinchidan, tengdoshlar bilan muloqot juda muhim ma'lumot kanalidir; undan o'smirlar va yigitlar u yoki bu sabablarga ko'ra kattalar aytmaydigan ko'plab kerakli narsalarni o'rganadilar. Misol uchun, o'smir gender masalalari bo'yicha ma'lumotlarning ko'p qismini tengdoshlaridan oladi, shuning uchun ularning yo'qligi uning psixoseksual rivojlanishini kechiktirishi yoki uni nosog'lom qilishi mumkin [1]

Ikkinchidan, bu shaxslararo munosabatlarning o'ziga xos turi. Guruh o'yinlari va birgalikdagi faoliyatning boshqa turlari ijtimoiy o'zaro munosabatlarning zarur ko'nikmalarini, jamoaviy intizomga bo'ysunish va shu bilan birga o'z huquqlarini himoya qilish, shaxsiy manfaatlarni jamoat manfaatlari bilan bog'lash qobiliyatini rivojlantiradi. Tengdoshlar jamiyatidan tashqarida, munosabatlar teng asosda qurilgan maqomga ega bo'lishi va qo'llab-quvvatlanishi kerak bo'lsa, bola kattalar uchun zarur bo'lgan kommunikativ fazilatlarni rivojlantira olmaydi. Ota-onalar

bilan munosabatlarda mavjud bo‘lgan guruh munosabatlarning raqobatbardoshligi ham qimmatli hayot maktabi bo‘lib xizmat qiladi [2]

Uchinchidan, bu hissiy aloqaning o‘ziga xos turi. Guruhga mansublik, hamjihatlik, o‘rtoqlik o‘zaro yordami ongi nafaqat o‘smirning kattalardan mustaqilligini osonlashtiradi, balki unga juda muhim hissiy farovonlik va barqarorlik hissini beradi. U tengdoshlarning hurmati va mehrini qozona olishi, o‘smirning o‘zini o‘zi qadrlashi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega [3].

1-jadval

“Muloqotmandmisiz?” metodikasining jins tafovuti tahlili

Shkala nomi	Jins		O‘r tacha qiymat	Std. Og‘ish	t	p
Muloqotmandmi siz testi	O‘g‘il bola	0	157, 7000	28,088 96	2,25 6	0,026*
	Qiz bola	0	144, 3600	30,971 85		

Izoh: *- $p < 0,05$

Yosh o‘smirlarda boshqa jinsga bo‘lgan qiziqish dastlab o‘zini noadekvat shakllarda namoyon qildi. Shunday qilib, o‘g‘il bolalar o‘zlariga e‘tiborni jalb qilishning qo‘rqitish, bezovtalanish va hatto og‘riqli harakatlar kabi shakllari bilan ajralib turadi. Qizlar odatda bunday xatti-harakatlarning sabablarini bilishadi va jiddiy xafa bo‘lmaydilar, o‘z navbatida, ular o‘g‘il bolalarga e‘tibor bermasliklarini namoyish etadilar. Umuman olganda, o‘g‘il bolalar ham qizlarning bu ko‘rinishlariga intuitiv e‘tibor bilan munosabatda bo‘lishadi.

O‘smir qizlar, ayniqsa, yaqinlari bilan “e‘tirofiy” suhbatlarga ko‘proq tayyor bo‘lishadi, ko‘pincha o‘z muammolari, o‘zlari haqida, ishlari haqida, boshqalar bilan munosabatlari haqida gapirishadi. Suhbatda ular paralingvistik va noverbal aloqa vositalariga ko‘proq e‘tibor berishadi. O‘smir qizlar muloqot holatini o‘smir o‘g‘il bolalarga qaraganda boshqacha qabul qiladilar. O‘smir qizlar hamdard bo‘lishga, o‘smir o‘g‘il bolalar esa muammoning amaliy yechimiga, amaliy

maslahatlarga e'tibor qaratiladi. O'smir qizlar muloqotda o'zgarishlarga va xilmaxillikka ko'proq moyil. O'smir o'g'il bolalar jismoniy salomatlik, xavfsizlik va pul haqida munozaralarda birinchi o'rinda turadilar va jinsiy aloqaga ochiqroq qiziqishadi. O'smir qizlar uchun shaxsiy jozibadorlik, kundalik tartib, ruhiy salomatlik, odob-axloq, shaxsiy fazilatlar, uy-joy va oilaviy munosabatlar masalalari birinchi o'rinda turadi [4].

O'g'il bola o'smirlar qarama-qarshi jins vakillari bilan muloqotda asosan tengdoshlari tomonidan boshqariladi, qiz bola o'smirlarda esa muloqot obyekt sifatida o'zidan kattaroq shaxslar tanlanadi, ular o'zlaridan yoshroq hech kimni tanlamaydilar. Shu bilan birga, ularning turli yoshdagi odamlar bilan muloqot qilish bo'yicha pozitsiyasi turlicha ko'rinishda bo'ladi. Shunday qilib, ular yosh bolalarga bajonidil g'amxo'rlik qiladi (yordam beradi, ko'rsatma beradi, g'amxo'rlik qiladi) [5].

O'smirlik davrida qizlar o'g'il bolalarga qaraganda tezroq bir-biri bilan aloqa o'rnatadilar, ammo bu aloqalarning davomiyligi qisqa bo'lib, kamroq kuchli va osonlikcha yo'q qilinadi. 7-8-sinf o'quvchilari orasida "tashqarida qolganlar" qizlar orasida ancha ko'p, garchi ular ko'pincha sinfdagi o'z o'rnini anglamaydilar. O'smir qizlarni aqli yoki temperamenti, o'smir o'g'il bolalar esa xarakter xususiyatlari tufayli rad etiladi. O'g'il bolalar o'zaro qarama-qarshi munosabatlarni kuch bilan aniqlaydilar, zaiflarini rad etadilar. O'smir qizlar o'rtasidagi ziddiyatli vaziyatlar hissiy darajada, tortishuvlarda, cheklovlarda hal qilinadi. Ular bir-birlari bilan tez-tez gaplashadilar. Ular orasida mehrli laqablar keng tarqalgan, o'smir o'g'il bolalar esa taxalluslar uchun jismoniy xususiyatlar yoki familiyalarni asos qilib olishadi.

O'smirlik davridagi markaziy psixologik neoplazma - bu o'smirda o'ziga xos balog'at tuyg'usining shakllanishi hisoblanadi. Jismoniy yetuklik o'smirga kattalik hissini beradi, lekin uning maktab va oiladagi ijtimoiy mavqeyi o'zgarmaydi. Va keyin ularning huquqlari va mustaqilligini tan olish uchun kurash boshlanadi, bu muqarrar ravishda kattalar va o'smirlar o'rtasidagi ziddiyatga olib keladi. Ammo boshqa tomondan, bu davrning ijobiy fazilatlar ham bor: bolaning mustaqilligi

oshadi, boshqa bolalar va kattalar bilan munosabatlar yanada mazmunli va rang-barang bo‘ladi, faoliyat doirasi sezilarli darajada kengayadi va hokazo. Ammo, bu davrda eng muhimi shundaki, bola mustaqil ravishda yangi ijtimoiy mavqega kiradi va o‘zini jamiyat a‘zosi sifatida ongli ravishda qabul qila boshlaydi [6].

Qizlarda, o‘g‘il bolalarga qaraganda, muloqotga bo‘lgan ehtiyoj ham, umumiy muloqot darajasi ham ustunlik qiladi. Ular o‘z fikrlarini, his-tuyg‘ularini, tana harakatlarini erkin ifodalashadi, nafaqat hissiy muloqot, balki boshqalar e‘tiborni jalb qilishda ham ular o‘g‘il bolalarga qaraganda ancha faol ekanliklari olingan tadqiqot natijalaridan ham ma‘lum bo‘ldi. O‘g‘il bolalar va qizlarning muloqot qobiliyati darajasi taxminan bir xilligi tadqiqot natijalari tahlili asosida tasdiqlandi.

Muloqot tartibga soluvchi-kommunikativ deb ataladigan funksiyani bajaradi. Muloqotda xulq-atvor qoidalari, maqsadlari, vositalari, xatti-harakatlarining motivlari ishlab chiqiladi, uning me‘yorlari o‘zlashtiriladi, harakatlar baholanadi, qadriyatlar ierarxiyasining o‘ziga xosligi, insonning ijtimoiylashuvi ko‘lami shakllanadi. Muloqotda inson o‘z ahamiyatini o‘rganishi va his qilishi ajablanarli emas. Shuning uchun uning to‘g‘ri yo‘naltirilishi inson shaxsini shakllantirishning manbasi, eng muhim usullaridan biriga aylanadi. Nihoyat, muloqot hissiy taranglik darajasini tartibga soladi, psixologik yengillikni yaratadi va oxir-oqibat bizning faoliyatimiz amalga oshiriladigan hissiy fonni shakllantiradi va bu ko‘p jihatdan dunyoni idrok etishni belgilaydi. Muloqotning bu funksiyasi ijtimoiy psixologiyada affektiv-kommunikativ deb ataladi. Haqiqiy muloqotda uning barcha funksiyalari, shakli qanday bo‘lishidan qat’iy nazar, organik ravishda birlashadi. Hatto alohida muloqot aktida ham ularning barchasi ko‘pincha mavjud.

O‘g‘il bolalar va qizlar o‘rtasidagi munosabatlar o‘zgarishda: ular qarama-qarshi jins vakili sifatida bir-birlariga qiziqish bildirib boshlaydilar. Shu munosabat bilan, o‘smir uchun boshqalar unga qanday munosabatda bo‘lishlari ayniqsa muhimdir. Bu bilan, birinchi navbatda, insonning tashqi ko‘rinishi bog‘liq: yuz, soch turmashi, qomat, o‘zini tutish uslubi va boshqalar jinsni aniqlashga qanchalik mos keladi: “Men erkakka o‘xshayman”, “Men ayolga o‘xshayman”. Shu

munosabat bilan, shaxsiy jozibadorlikka alohida e'tibor beriladi - bu tengdoshlar nazarida katta ahamiyatga ega. Yosh o'smirlarda boshqa jinsga bo'lgan qiziqish dastlab o'zini noadekvat shakllarda namoyon qildi. Shunday qilib, o'g'il bolalar o'zlariga e'tiborni jalb qilishning qo'rqitish, bezovtalanish va hatto og'riqli harakatlar kabi shakllari bilan ajralib turadi. Qizlar odatda bunday xatti-harakatlarning sabablarini bilishadi va jiddiy xafa bo'lmaydilar, o'z navbatida, ular o'g'il bolalarga e'tibor bermasliklarini namoyish etadilar. Umuman olganda, o'g'il bolalar ham qizlarning bu ko'rinishlariga intuitiv e'tibor bilan munosabatda bo'lishadi. Keyinchalik munosabatlar yanada murakkablashadi. Muloqotda tezkorlik yo'qoladi. Ko'pincha bu boshqa jinsga nisbatan befarq munosabatda yoki muloqot qilishda uyatchanlikda namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, yoshlarda qarama-qarshi jins vakillarini sevib qolishning noaniq tuyg'usi tufayli keskinlik hissi paydo bo'ladi.

Boshqa jinsga bo'lgan qiziqish yanada kuchayadigan bosqich keladi, lekin tashqi tomondan, o'g'il va qiz o'rtasidagi munosabatlarda katta izolyatsiya mavjud. Bu fonda munosabatlarni o'rnatishga qiziqish bor, kim kimga yoqadi. Qizlarda bu qiziqish odatda o'g'il bolalarga qaraganda ertaroq paydo bo'ladi: ularning hamdardliklari sirli ravishda bitta do'stga, lekin ko'pincha tengdoshlar guruhiga bildiriladi. O'zaro hamdardlik bilan ham ochiq do'stlik kamdan-kam hollarda namoyon bo'ladi, chunki buning uchun o'spirinlar nafaqat o'zlarining qattiqqo'lliklarini yengishlari, balki tengdoshlarining masxaralariga qarshi turishga tayyor bo'lishlari kerak.

O'smir-bolalar qo'pol va shafqatsiz bo'lishadi. Guruhlardagi bosim shu qadar kuchayadiki, bolalar va o'smirlarda boshqalarga o'xshab qolish, olomondan hech qanday tarzda ajralib turmaslik istagi kuchayadi. Qo'shimchalar va do'stlik bir kechada o'zgarishi mumkin. Bu har qanday o'smir uchun juda ko'p stress, lekin bu yosh, ayniqsa, introvert uchun chidash qiyin. Ular hatto eng buzilgan bolalar ham "ular meni yoqtirmaydilar" qo'rquvidan azob chekishlari mumkinligini tushunishmaydi. "Insayderlar" uchun guruhni fikrlashning o'ziga xos xususiyatlarini tushunish muhimdir, aks holda ular uzoq vaqt davomida o'zlariga

chekinishlari mumkin. Ko'p jihatdan, introvert o'smirlar allaqachon o'zlarini mustaqil va yakkahol deb bilishadi. Ammo do'stlarning xatti-harakatlarini va ular bilan munosabatlarini tushunish uchun ular amaliy yordamga muhtojlik sezishadi. O'rta maktab o'smiriga turli xil munosabatlar mavjudligini va ularning tengdoshlari do'stlik maqsadlari haqida turli xil fikrlarga ega bo'lishi mumkinligini tushuntirish lozim. Bu bolaga do'stlar bilan janjal chiqqan taqdirda fojia qilmaslikka yordam beradi [7]

Olingan natijalardan o'smir yoshidagi qiz va yigitlarda ekstrovertlik-introvertlik shaxs xususiyatlarining rivojlanishi deyarli bir xil darajada kechmoqda, degan xulosaga kelish o'rinli. Odatiy ekstrovertni tavsiflab, uning do'stona munosabatini va shaxsning tashqi yo'nalishini, tanishlarning keng doirasini va aloqalarga bo'lgan ehtiyojni qayd etish mumkin. U bir lahzada harakat qiladi, impulsiv, tez jahldor, beparvo, optimistik, xushmuomala, quvnoq. Harakat va faollikni afzal ko'radi, tajovuzkor bo'lishga intiladi. Emotsional holatlar va his-tuyg'ular qattiq nazoratga ega emas, xavfli harakatlarga moyil. Unga har doim ham ishonib bo'lmaydi.

2-jadval

Tadqiqot metodikalarining korrelyatsion tahlili K.Pirson mezonida

Tadqiqot metodikalarining shkalalari	Muloqatmandlik	Muloqatchanlikni aniqlash	Kommunikativ sifatlar	Ekstrovertsiya-introvertsiya	Emotsional barqarorlik	Yolg'on
Muloqatmandlik	1	-0,173	-0,056	0,100	-0,183	0,170
Muloqatchanlikni aniqlash		1	-0,028	-0,221*	-0,040	0,013
Kommunikativ sifatlar			1	0,071	0,031	0,135
Ekstrovertsiya-introvertsiya				1	0,131	0,095

Emotsional barqarorlik					1	- 0,136
Yolg'on						1

Izoh: *- p<0,05

Keyingi korrelyatsion tahlil tadqiqotimizda qo'llanilgan metodikalar bo'yicha amalga oshirgan bo'lib, muloqotchanlik shkalasi va ekstroversiya-introversiya ($r=0,221$, $p\leq 0,05$) o'rtasida kuzatildi. Muloqotchanlik darajasining pasayishi o'smirlardagi xarakter xususiyatlarining "yopiq" bo'lishiga, jamoadan ajralib qlish, o'zini yakkalesh kabi salbiy sifatlarning shakllanib qolishiga olib kelishi mumkin. Mazkur omillar esa, o'smirning muloqot ko'nikmalari shakllanishida jiddiy xavf bo'lib, emotsional-hissiy holatidagi keskin buzilishlarning paydo bo'lishi va rivojlantirishini tezlashtiruvchi "motiv" bo'lib xizmat qiladi.

O'smirlik uchun yangicha dunyoqarash xarakterlidir, ular o'smirlarning xulq-atvori va muloqotining xususiyatlarini aniqlaydi. Voyaga yetganlik hissi o'smirlarni tashqi isyonkor va namoyishkorona xatti-harakatlarga, kattalarning nazorati va vasiyligidan xalos bo'lish istagiga undaydi. O'z-o'zini anglashning rivojlanishi, aks ettirishga moyillik mavjudligi bilan ham mazkur yosh davri tavsiflanadi. O'z-o'zini anglashning asosiy shakli o'zini boshqa odamlar bilan taqqoslash, o'ziga nisbatan tanqidiy munosabat bo'lganligi sababli, o'smirlar rad etilishidan qo'rqishadi. O'smirning maxfiy muloqot va do'stlikka katta ehtiyoji borligiga qaramay, ular ko'pincha boshqa odamga yoqmaslikdan qo'rqib, muloqotdan qochishlari mumkin. Shuning uchun ko'p odamlar tengdoshlari bilan ham, kattalar bilan ham aloqa o'rnatishda muammolarga duch kelishadi. Bu esa, ulardagi emotsional holatlarning beqarorlashuvi, xarakter aksentuatsiyasining sodir bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Ma'lumki, o'smirlik davridagi yetakchi faoliyat tengdoshlari bilan muloqotdir. Bunda o'smir o'z bilimlari chegaralarini kengaytiradi, insonning shaxs bilan o'zaro munosabatlarining turli shakllarini tushunadi, mumkin bo'lgan xatti-harakatlarning keng doirasidan mustaqil tanlash huquqini himoya qilishni o'rganadi. Tengdoshlar bilan munosabatlarda o'smir o'z shaxsiyatini anglashga intiladi. Tengdoshlar

o'rtasidagi muvaffaqiyat yuqori baholanadi. O'smirlar uyushmalarida tenglik, sodiqlik, halollik, odoblilik, yordam berishga tayyorlik kabi o'z sharaf kodlari o'z-o'zidan shakllanadi. Xiyonat, so'zni buzish, va'dasida turmaslik, xudbinlik, ochko'zlik, takabburlik jazolanadi. Bunday fazilatlarni namoyon etgan o'smirni e'tiborsiz qoldirish, u bilan aloqani buzish, kompaniyaga kirishni rad etish, har qanday biznesda birgalikda qatnashish mumkin. Bundan tashqari, o'smirlar o'z fikriga ega bo'lmagan, huquq va manfaatlarini himoya qila olmaydigan tengdoshlariga nisbatan juda qattiqqo'l bo'ladilar [8].

Nazariy tahlil shuni ko'rsatdiki, o'smirlik davrida kommunikativ xususiyatlarning rivojlanishi shaxsning keyingi rivojlanishi va shakllanishi uchun katta ahamiyatga ega. O'smirlik davridagi aqliy rivojlanishning o'ziga xos xususiyatlari bilan kuchayadigan erta bolalik davridagi turli xil muloqot buzilishlari nutqning kommunikativ funksiyasining kam rivojlanganligiga, muloqot qilish qobiliyatining yetishmasligiga, munosabatlarni to'g'ri o'rnatolmaslikka, kattalar va tengdoshlar bilan hissiy aloqalarni yo'qotishga olib keladi. Bularning barchasi insonning jamiyatdagi keyingi ijtimoiy moslashuviga, kasbiy faoliyatida, shaxsiy hayotida muvaffaqiyatsizlikka olib keladi, chunki ishbilarmonlik va do'stona aloqalarni o'rnatish juda muhimdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Выготский Л. С. Педология подростка // Собр. соч. в 6-ти т. Т. Детская психология / Под ред Д. Б. Эльконина. М.: Педагогика 1984. 132с.
2. Семенюк Л.М. Хрестоматия по возрастной психологии: учебное пособие для студентов/Под ред. Д.И. Фельдштейна: издание 2-е, дополненное. - Москва: Институт практической психологии, 1996. 219с.
3. Петровский А. В., Ярошевский М. Г. «Психология», Москва, 2000г.
4. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте// Вопросы психологии, 1971, № 4. 6с.

5. Остапенко Г.С., Остапенко Р.И. Анализ особенностей личности подростков с девиантным поведением // Перспективы науки и образования. 2013. № 1. С. 54-60.

6. Комкова Е. И.. Ярославский педагогический вестник .Социальная активность детей с разными уровнями мышления.- 2011 - № 3 - Том П-248с.

7. Андреев А.М. Девиантное поведение подростков и молодежи: причины, особенности и меры предупреждения // Вестник Российского государственного торговоэкономического университета. 2010. № 4. С. 120-125.

8. Змановская Е. В. Структурно-динамическая концепция девиантного поведения // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2013. Вып. 5 (133). С. 189-194.

1.

